

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

28

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN-e: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Nos Miramos

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 150 x 100 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2014

Repercusiones psicológicas en adultos mayores a causa del confinamiento COVID-19

Alma Minerva Moreno Puente

Universidad Autónoma de Zacatecas, México
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9367-1502>
alma.puente80@uaz.edu.mx

Estela Reveles Rodríguez

Universidad Autónoma de Zacatecas, México
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4349-486X>
estela.reveles69@uaz.edu.mx

Resumen

La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus perteneciente a una familia extensa de virus que provoca enfermedades de tipo respiratorio, desde un simple resfriado común hasta síndromes de mayor gravedad. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Covid-19 como pandemia lo que suscitó al confinamiento mundial. Ante esta situación se desprendió la presente investigación cualitativa realizada a la Casa de Jubilados del ISSSTEZAC para determinar las principales repercusiones psicológicas. Los resultados obtenidos muestran que, de los porcentajes más altos, las mujeres tienen mayor tendencia a presentar ansiedad y depresión.

Palabras clave: Repercusiones psicológicas; adultos mayores; psicoanálisis; covid-19.

Psychological repercussions in older adults due to the COVID-19 confinement

Abstract

Covid-19 is an infectious disease caused by the coronavirus belonging to a large family of viruses that causes respiratory diseases, from a simple common cold to more serious syndromes. On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared Covid-19 a pandemic, which led to global confinement. Given this situation, this qualitative research was carried out at the ISSSTEZAC Retirement Home to determine the main psychological repercussions. The results obtained

show that, of the highest percentages, women have a greater tendency to present anxiety and depression.

Keywords: psychological repercussions; older adults; psychoanalysis; covid-19.

1. INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, a nivel mundial, la Covid-19 como pandemia y se estableció que la circulación estaba limitada a actividades de primera necesidad o desplazamiento a lugares de trabajo, suspendiendo toda actividad escolar, cultural, artística, deportiva y de recreación. Ante este decreto, gran parte de la población se vio forzada a vivir en confinamiento, circunstancia que propició toda clase de aislamiento, por este motivo surgió la necesidad de adaptarse a un nuevo estilo de vida.

El confinamiento por la Covid-19 ha causado diversas afectaciones en los individuos, sin embargo existen sujetos que presentan mayor riesgo como lo son aquellas personas en situación de vulnerabilidad, esto se debe a las características principales que representan una desventaja, tales como la edad, el sexo, la estructura familiar, el nivel educativo, la condición física y mental. Los adultos mayores representan un grupo vulnerable debido a las múltiples pérdidas a las que se enfrentan, tales como la jubilación laboral, productividad, deterioro físico y mental, a manera de ilustración. En su mayoría, las personas de edad avanzada buscan persistentemente actividades placenteras que coadyuven a mantener una buena salud mental, así como una estabilidad psíquica y emocional. Sin embargo, ante el arribo del confinamiento sus actividades se interrumpieron, incidiendo en diversas repercusiones psicológicas.

Retomando la idea anterior, (LASZEWICKI, 2010) hace hincapié en cómo la estructura social prescribe aquello que es propio de la vejez, se define y se visualiza reverenciada y exaltada pero también como denigrada y despreciada. En nuestra cultura, el adulto mayor se piensa como aquel que pierde sus capacidades libidinales, así toda expresión de deseo erótico resultaría repulsivo. La principal tarea de esta etapa de la vida es perseverar y nutrir el sentimiento de integridad, identidad y equilibrio logrado en la adultez pues se corre el riesgo de perder ese sentimiento de integridad.

En esta etapa de la vida predominan dos posiciones contrapuestas: integración versus desesperación. Se logra un lugar de integración cuando la persona mayor ha podido progresivamente abandonar la omnipotencia infantil, aceptar los propios límites y tolerar el cambio generacional como necesario y no como mero desplazamiento. Para sostener su sentimiento de integridad el adulto mayor busca nuevos recursos creativos, para conservar o restablecer la autoestima y la identidad amenazada por el deterioro de algunas funciones: “Lograr un sentimiento interno de desafío para superar la pasividad, los obstáculos y el sentimiento de desamparo, permite desarrollar el sentimiento de que se ha vivido una vida única, junto a sentimientos de gratitud por esto” LASZEWICKI (2010: 2).

En una investigación realizada por (BALLUERKA et al., 2020) acerca de las consecuencias psicológicas de la Covid-19, puntualizan que durante el confinamiento, el factor que se afecta con mayor intensidad es el equilibrio emocional pues predomina el estrés psicosocial debido a las principales variables como son: miedo a la infección por el virus, manifestación de frustración y aburrimiento a causa de la pasividad y no poder realizar sus hábitos o rutinas diarias.

Hoy en día son pocos los estudios que se han realizado sobre el adulto mayor así como investigaciones sobre el impacto psicológico inmediato de la Covid-19. Las aportaciones que se han publicado son en relación al impacto psicológico en la población general. El primero se realizó en China, consistió en una encuesta aplicada a 1.210 personas en la que el 53% valoraba el impacto psicológico como moderado-grave, el 16% mostraba síntomas depresivos entre moderados o graves, el 28% manifestaba síntomas de ansiedad y el 8% síntomas de estrés.

En España, el primer estudio con población infantil española concluyó que el 89% de niños presentaban alteraciones emocionales o conductuales como resultado del confinamiento (ORGILÉS et al., 2020). En México, son escasas las aportaciones en relación a las consecuencias o impacto psicológico que deviene por la covid-19, específicamente con el sector de los adultos mayores.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Actualmente, los aportes teóricos desde el enfoque psicoanalítico sobre los adultos mayores han ido tomando importancia. En este mundo contemporáneo desasosiegado por la velocidad y la inmediatez, el

psicoanálisis ayuda a restituir una función de portavoz de la historia generacional, espacial y temporal. Los sucesos clínicos de las personas en proceso de envejecimiento nos involucran con el sufrimiento ante malestares íntimos por las pérdidas ilusorias y reales sucedidas a lo largo de la existencia (FERNÁNDEZ, 2007).

En un inicio, (FREUD, 2015) se refirió al trabajo psicoterapéutico o analítico, con personas mayores a los 50 años, como una tarea imposible a realizar por ser considerada material inconsciente a elaborar demasiado extenso y la resistencia al cambio demasiado impetuoso. Sin embargo, con el transcurso de los años la población de más de 65 años viene en aumento tanto como las demandas a consultas psicoterapéuticas. Dentro de las peticiones fundamentales está sostener la integridad y bienestar emocional ante las diversas pérdidas que afrontan día a día.

Por su parte, (KOROVSKY, 2001) expresa la importancia de diferenciar las características clínicas normales de las patológicas que se presentan en la etapa de la vejez. Sin embargo, resulta complicado establecer una clara diferenciación entre la senectud normal y la senectud patológica porque el proceso del periodo de la senectud atraviesa por el decrecimiento de todas sus áreas de desarrollo psíquico, emocional, cognitivo y motriz, atenuando la línea entre lo propio del proceso de la vejez y lo que puede resultar como un proceso patológico, tal es el caso de un cuadro depresivo, síntomas de ansiedad, inestabilidad emocional, como resultado de la pérdida de la actividad laboral o física, o bien, procedente de una enfermedad netamente clínica.

Según la (OMS, 2015) este período de la vida inicia a los sesenta años, en éste predominan hechos significativos que pueden repercutir de una manera intensa en el estado afectivo y social del adulto mayor. En este sentido:

La adultez de los hijos; el nacimiento de los nietos; la jubilación, habitualmente acarrea consecuencias como la disminución del nivel económico y social, la inseguridad, sentimientos de minusvalía, de marginación; la muerte del cónyuge y de amigos; los cambios en la imagen corporal; el rol que la familia y en general su entorno le

otorga; todo esto configura lo que puede llamarse la "crisis de la senescencia" KOROVSKY (2001: 1).

Por otro lado, (AGUINAGA y TELLEZ, 2019) plantean reestructurar la conceptualización del adulto mayor, proponen el reencuentro con un modelo que constituye una nueva posición identificatoria en relación con el antecesor, ser donante y garante de una nueva generación. Esto supone la investidura de una nueva posición subjetiva que se da en conjunto con el duelo por las pérdidas de fortalezas narcisistas, de posiciones adquiridas y de objetos.

El confinamiento causado por la Covid-19 trajo consigo no solo el aislamiento social y la detención de las actividades recreativas, en ese sentido la población se vio envuelta a establecer un nuevo estilo de vida y supervivencia, lo cual generó gran inestabilidad emocional en todas las personas; sin embargo, los adultos mayores se convirtieron, mayormente, en un grupo vulnerable debido a la situación prevaleciente de manera mundial.

Las emociones, por las que transitan los adultos mayores, acrecientan por las pérdidas a las que se van afrontando, por ejemplo, la jubilación laboral, las mermas económicas, menor contacto social en comparativa a cuando asistían a su lugar de trabajo; los duelos que experimentan tras la muerte del cónyuge, de amigos cercanos; la morbilidad médica y deterioro funcional, son factores coadyuvantes a agudizar su inestabilidad emocional y su salud mental (NEGRETE et al., 2021).

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo porque es un modelo de investigación que se basa en la apreciación y análisis de los fenómenos en su contexto natural. En el marco de las diversas técnicas como recolección de datos que emplea está el uso de cuestionarios dirigidos a grupos focales. Así mismo se aplicó un instrumento psicométrico denominado "Cuestionario de salud general de Goldberg" versión española, a los integrantes de la Casa del jubilado del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), para identificar y analizar las repercusiones psicológicas en adultos mayores producidas por el confinamiento Covid-19.

4. PARTICIPANTES

La muestra estuvo compuesta de 60 adultos mayores de la Casa de Jubilados del ISSSTEZAC ubicada en la ciudad de Zacatecas. De los cuales 46 son mujeres y 14 varones; las edades oscilan entre los 50 y 80 años, habiendo un predominio de edad entre 51 a 65 años.

Tabla 1. Muestra de los participantes

Género	Número	Porcentaje
Mujeres	46	76.7%
Hombres	14	23.3%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

Tabla 2. Rango de edad de los participantes

Edad	Número	Porcentaje
40 a 50	1	1.7%
51 a 65	38	63.3%
66 a 80	21	35%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

5. PROCEDIMIENTOS

El primer procedimiento consistió en detectar a los adultos mayores que cubrieran las características requeridas a la investigación. Posteriormente se hizo contacto con el Director de la Casa de los Jubilados del ISSSTEZAC, de la ciudad de Zacatecas, para formalizar el convenio institucional. Como segundo paso, se realizó la revisión del instrumento que permitiera identificar las principales repercusiones psicológicas a causa del confinamiento Covid-19. El tercer procedimiento consistió en aplicar (de manera virtual) el Cuestionario de Salud General de Goldberg, versión española.

En el cuarto procedimiento se procedió a hacer entrevistas breves (de manera virtual) a los participantes, la finalidad de las entrevistas fue escuchar y conocer su pensar sobre su vivencia ante el confinamiento por la Covid-19. Como último paso, se hizo el análisis de los resultados del Cuestionario aplicado; actualmente se está diseñando estrategias de intervención psicoterapéutica que puedan aplicarse al grupo de participantes para el manejo de las repercusiones psicológicas a causa del confinamiento.

6. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Del Cuestionario de Salud General de Goldberg, versión española, se desprende la Escala de Ansiedad y Depresión, ésta es una prueba de detección, así como de uso asistencial y epidemiológico, sirve como cuestionario de interrogatorio. Es un test que orienta el diagnóstico hacia la ansiedad y la depresión (o de forma mixta), a su vez, discierne entre ambos conceptos y dimensiona sus respectivas intensidades.

La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg contiene 2 subescalas con 9 preguntas en cada una de ellas, la primera es: subescala de ansiedad (abarca de la pregunta 1 a la 9); la segunda es: subescala de depresión (comprende de la pregunta 10 a la 18). Resulta importante señalar que las primeras 4 preguntas de cada subescala (de la pregunta 1 a la 4) y (de la pregunta 10 a la 13) respectivamente, operan a modo de condición previa para precisar si se debe proseguir constestando el resto de las preguntas. Específicamente, si no se contesta de modo afirmativo un mínimo de 2 preguntas de la 1 a la 4 ya no se puede proseguir con las preguntas posteriores de la primera subescala que es la de ansiedad; sin embargo, en el caso de la segunda subescala, que es la de depresión, basta con contestar afirmativamente una pregunta de la 10 a la 13 para continuar avanzando.

7. CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LA CASA DEL JUBILADO DEL ISSSTEZAC, CIUDAD DE ZACATECAS

La Casa del Jubilado es un lugar que permite a los adultos mayores jubilados y pensionados del Instituto, desarrollar, ejercer y reafirmar sus talentos, aptitudes y capacidades innatas; es también un espacio de encuentro para una convivencia fraterna con otros pares. Este sitio fortalece la sociabilidad entre compañeros mediante las diversas actividades que se realizan, tales como: talleres de índole artístico, actividades físicas en pro al bienestar de la salud mental y emocional. En este recinto se ofrecen cursos, talleres, tales como: dibujo y pintura; literatura; tejido y bisutería; guitarra y canto.

Las actividades que se realizan son: clases de aerobics; yoga; baile de salón y cachi bol; de igual manera resultan constantes los cursos de inglés y las conferencias sobre temas de salud mental y emocional proporcionados por el departamento de Psicología. Estas actividades tienen como finalidad mostrar a la sociedad las capacidades de cada uno de los jubilados y pensionados, es por ello que durante el año se llevan a

cabo exposiciones pictóricas, recitales musicales y tardes de talentos. Algunos de los escenarios donde suelen presentarse son el Teatro Fernando Calderón, el Museo Manuel Felguérez y la Ciudadela del Arte.

Foto 1. Actividad de la Casa del Jubilado.

Fuente: Página Oficial de la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC

Foto 2. Taller de guitarra

Fuente: Página Oficial de la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC

Foto 3. Clase de baile

Fuente: Página Oficial de la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Nuestra muestra fue de 60 participantes, específicamente 46 son mujeres y 14 son hombres, los cuales oscilan en un rango de edad de 40 a 80 años. En donde 1 persona del sexo masculino está en el rango de 40 a 50 años; 32 mujeres y 6 hombres se ubican en el rango de 51 a 65 años de edad; 7 hombres y 14 mujeres se encuentran en el rango de edad de 66 a 80 años. De acuerdo a esta clasificación resulta sustancial resaltar que la mayoría de los jubilados que participaron en responder el Cuestionario de Salud General de Goldberg, de la Escala de Ansiedad y Depresión, se sitúan entre las edades de 51 a 65 años.

Tabla 3. Análisis de resultados. Sub-escala de Ansiedad, con respuesta afirmativa

Preguntas	Si			%
	H	M	T	Si
1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?	10	30	40	66.7%
2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?	7	24	32	53.3%
3.- ¿Se ha sentido muy irritable?	10	33	43	71.7%
4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse?	10	33	43	71.7%
5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultad para dormir?	9	30	39	65%
6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?	10	32	42	70%
7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos,	12	38	50	83.3%

mareos, sudores, diarrea?				
8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?	8	26	34	56.7
9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño o para quedarse dormido?	9	29	38	63.3%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

En la tabla 3 del análisis de los resultados de la sub-escala de ansiedad se observa que la pregunta 7 obtuvo mayor puntaje (50), de ésta 38 son mujeres (de 46 mujeres en total) y 12 son hombres (de 14 que son en total). Prosiguen las preguntas 3 y 4, adquiriendo un total de 43 respuestas afirmativas, en ambas preguntas 33 son mujeres y 10 son hombres; le sigue la pregunta 6 con un total de 42 respuestas, de las cuales 32 son mujeres y 10 son hombres; posteriormente se ubica la pregunta 1 con un total de 40 respuestas, de las que 30 son mujeres y 10 son hombres.

Subsiguientemente está la pregunta 5 con un total de 39 respuestas, de éstas 39 son mujeres y 9 son hombres; en seguida se ubica la pregunta 9 con 38 respuestas de las que 29 son de mujeres y 9 son de hombres; por último, la pregunta 8 con 34 respuestas las cuales 26 fueron contestadas por mujeres y 8 por hombres. Por tanto, de acuerdo al análisis de los resultados que se obtuvieron se destaca que las mujeres presentan mayor propensión a manifestar ansiedad ante el confinamiento por la Covid-19.

Tabla 4. Análisis de resultados. Sub-escala de Ansiedad, con respuesta negativa

Preguntas	No			%
	H	M	T	No
1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?	4	16	20	33.3%
2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?	7	21	28	46.7%
3.- ¿Se ha sentido muy irritable?	4	13	17	28.3%
4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse?	4	13	17	28.3%
5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultad para dormir?	5	16	21	35%
6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?	4	14	18	30%
7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea?	2	8	10	16.7%

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?	6	20	26	43.3%
9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño o para quedarse dormido?	5	17	22	36.7%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

En los resultados de la tabla 4 se aprecia que la pregunta 2 tuvo un total de 28 respuestas negativas, de las cuales 21 son mujeres (de 46 mujeres en total) y 7 son hombres (de 14 que son en total); continúa la pregunta 8 con un total de 26 respuestas negativas, de éstas 20 fueron contestadas por mujeres y 6 por hombres. Después está la pregunta 9 que obtuvo 22 respuestas negativas, 17 fueron respondidas por mujeres y 5 por hombres; luego está la pregunta 5 con una respuesta de 21 y de ésta 16 son mujeres y 5 son hombres.

En seguida está la pregunta 1 con 20 respuestas que contestaron 16 mujeres y 4 hombres. Seguidamente está la pregunta 6 con un total de 18 respuestas negativas, de las que contestaron 14 mujeres y 4 hombres. Prosiguen las preguntas 3 y 4 con 17 respuestas en total, 13 réplicas hechas por mujeres y 4 por hombres; por último, está la pregunta 7 con un total de 10 respuestas negativas, donde 8 son mujeres y 2 son hombres. Estos resultados permiten sustentar que de nuestra muestra sólo el 46.7% no manifiestan síntomas de ansiedad ante el confinamiento por la Covid-19.

Tabla 5. Análisis de resultados. Sub-escala de Depresión con respuesta afirmativa

Preguntas	Si			%
	H	M	T	Si
10.- ¿Se ha sentido con poca energía?	8	27	35	58.3%
11.- ¿Ha perdido usted el interés por las cosas?, ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?	12	41	53	90%
12.- ¿Se ha sentido usted sin esperanzas?	12	41	53	90%
13.- ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?	11	36	47	78.3%
14.- ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)	13	42	55	91.7%
15.- ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?	10	32	42	70%
16.- ¿Se ha sentido usted entristecido?	10	34	44	75%
17.- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?	14	44	58	95%
18.- ¿Está básicamente satisfecho con su vida?	1	4	5	8.3%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

Los resultados de la tabla 5 que mide la depresión, se distingue que la pregunta 17 fue la que obtuvo un mayor puntaje con 58 respuestas afirmativas, de las cuales 44 están compuestas por mujeres y 14 por hombres; la pregunta 14 tuvo 55 respuestas que contestaron 42 mujeres y 13 hombres; después, las preguntas 11 y 12 presentaron un total de 53 respuestas hechas por 41 mujeres y 12 hombres. La pregunta 13 alcanzó un total de 47 respuestas realizadas por 36 mujeres y 11 hombres; en cambio, la pregunta 16 presentó un total de 44 respuestas por 34 mujeres y 10 hombres; en penúltimo lugar está la pregunta 10 con 35 respuestas que 27 mujeres y 8 hombres contestaron; por último, la pregunta 18 con un total de 5 respuestas efectuadas por 4 mujeres y 1 hombre, lo que significa que una minoría afirmó sentirse satisfecho con su vida actual.

En este sentido se comprende que la pregunta 17 muestra un 95%, es decir un porcentaje muy elevado con relación a mostrar una tendencia a manifestar repercusiones emocionales de depresión ante el confinamiento, asimismo resulta interesante enfatizar que esta pregunta fue contestada de manera afirmativa por los 14 hombres que asisten a la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC y por 44 mujeres de 46 que asisten en total.

Tabla 6. Análisis de resultados. Sub-escala de Depresión con respuesta negativa

Preguntas	No			%
	H	M	T	No
10.- ¿Se ha sentido con poca energía?	6	19	25	41.7%
11.- ¿Ha perdido usted el interés por las cosas?, ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?	2	5	7	10%
12.- ¿Se ha sentido usted sin esperanzas?	2	5	7	10%
13.- ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?	3	10	13	21.7%
14.- ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)	1	4	5	8.3%
15.- ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?	4	14	18	30%
16.- ¿Se ha sentido usted entristecido?	4	12	16	25%
17.- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?	0	2	2	5%
18.- ¿Está básicamente satisfecho con su vida?	13	42	55	91.7%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

La tabla 6 arroja como resultados (acorde a las respuestas negativas que indican la ausencia de síntomas o repercusiones psicológicas depresivas) los siguientes indicadores: la pregunta 18 obtuvo un total de 55 respuestas que señalan no sentirse satisfechos con su vida actual, ésta fue contestada por 42 mujeres y 13 hombres. La pregunta 10 tuvo como total 25 respuestas hechas por 19 mujeres y 6 hombres; subsiguientemente está la pregunta 15 con un total de 18 respuestas negativas contestadas por 14 mujeres y 4 hombres.

En seguida está la pregunta 16 con 16 respuestas realizadas por 12 mujeres y 4 hombres; luego está la pregunta 13 con 13 respuestas de 10 mujeres y 3 hombres; posteriormente la pregunta 11 y 12 con 7 respuestas en total, 5 por mujeres y 2 por hombres, respectivamente. Le sigue la pregunta 14 con un total de 5 respuestas de 5 mujeres y 1 hombre; en último está la 17 respondida solamente por 2 mujeres.

De acuerdo a los resultados anteriormente expuestos, sobresale que el 91.7% de los participantes denotan no sentirse satisfechos con su vida actual tras el confinamiento; de acuerdo a las entrevistas breves que se hicieron con los participantes, de manera virtual, expresaban el temor a contagiarse de covid pero también exteriorizaban su anhelo a regresar a las diversas actividades que realizaban en la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC porque, para las jubiladas y los jubilados, es un espacio que les proporciona un sentido de pertenencia y utilidad.

9. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de los resultados se utilizó el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) que en español está traducido como paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. El SPSS se empleó por ser una herramienta que permitió evaluar los datos obtenidos de la aplicación del Cuestionario de Salud General de Goldberg (versión española) a los integrantes de la Casa del Jubilado del ISSSTEZAC, ciudad de Zacatecas. Igualmente, este software facilitó la comprensión estadística de los resultados de la presente investigación.

9.1 ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES

A causa del confinamiento por la Covid-19 la población vivió aislamiento social durante casi 2 años, en ese periodo de encierro las personas manifestaron diversos estados emocionales y psicológicos,

habrá quiénes mencionen que el haber permanecido en casa trajo consigo un bienestar en todo aspecto, algunos más podrán hacer mención a que su experiencia ante el aislamiento familiar y social contrajo incertidumbre y preocupación de perder a sus seres queridos, en particular a sus padres, abuelos, etc; otros más externalizarán indiferencia e incredulidad por la presencia del coronavirus. A pesar de las variadas vivencias ante el confinamiento, es fundamental recalcar que los adultos mayores fueron el foco central de mayor preocupación al contraer el virus SARS-CoV-2 sino también por la fragilidad emocional devenida por el confinamiento.

Debido a esto se realizó la presente investigación para conocer cuáles eran las repercusiones psicológicas de los jubilados y pensionados del ISSSTEZAC, dando como resultado final que las mujeres son en número mayoría en asistir a las actividades que se ofrecen en la Casa del Jubilado, asimismo, son las más afectadas por el aislamiento causado por la Covid-19. Acorde a los resultados finales se percibe que las mujeres muestran más tendencia a manifestar ansiedad y depresión, en comparativa a los hombres pertenecientes a la Casa del jubilado y pensionado. A continuación se agrega la tabla 7 que contiene el concentrado del análisis de los resultados de las sub-escalas de ansiedad y depresión.

Tabla 7. Concentrado de análisis de resultados de las sub-escalas de ansiedad y depresión

Preguntas	Sí			No			Porcentaje %	
	H	M	T	H	M	T	Sí	No
1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?	10	30	40	4	16	20	66.7%	33.3%
2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?	7	24	32	7	21	28	53.3%	46.7%
3.- ¿Se ha sentido muy irritable?	10	33	43	4	13	17	71.7%	28.3%
4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse?	10	33	43	4	13	15	71.7%	28.3%
5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultad para dormir?	9	30	39	5	16	21	65%	35%
6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca?	10	32	42	4	14	18	70%	30%
7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea?	12	38	50	2	8	10	83.3%	16.7%
8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?	8	26	34	6	20	26	56.7%	43.3%
9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño o para quedarse dormido?	9	29	38	5	17	22	63.3%	36.7%
10.- ¿Se ha sentido con poca energía?	8	27	35	6	19	25	58.3%	41.7%
11.- ¿Ha perdido usted el interés por las cosas?, ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?	12	41	53	2	5	7	90%	10%
12.- ¿Se ha sentido usted sin esperanzas?	12	41	53	2	5	7	90%	10%
13.- ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?	11	36	47	3	10	13	78.3%	21.7%
14.- ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)	13	42	55	1	4	5	91.7%	8.3%
15.- ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?	10	32	42	4	14	18	70%	30%
16.- ¿Se ha sentido usted entristecido?	10	34	44	4	12	16	75%	25%
17.- ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas?	14	44	58	0	2	2	95%	5%
18.- ¿Está básicamente satisfecho con su vida?	1	4	5	13	42	55	8.3%	91.7%

Fuente: Moreno y Reveles, 2022

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUINAGA, Cecilia. y TELLEZ, Ana. 2019. El envejecimiento desde la psicología: problemas y abordajes locales. **En MC Iuliano (comp.) Vejez y envejecimiento: Aportes para la investigación y la intervención con adultos mayores desde las ciencias sociales, la psicología y la educación.** La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Andamios; 6. Perspectivas). Disponible en <http://memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm2677> Consultado el 14.01.2022.
- BALLUERKA, Nekane. GÓMEZ, Juana. HIDALGO, Dolores. GOROSTIAGA, Arantxa. ESPADA, José Pedro. PADILLA, José Luis. y SANTED, Miguel Ángel. 2020. **Las consecuencias psicológicas de la covid-19 y el confinamiento.** Universidad del País Vasco: Euskal Herriko Unibertsitatea. Disponible en <https://www.siiis.net/documentos/ficha/551534.pdf> Consultado el 20-01.2022.
- FREUD, S. 2015. **Sobre Psicoterapia.** Obras Completas. Tomo VII. Amorrortu: (Buenos Aires). Trabajo original publicado en 1905.
- FERNÁNDEZ, Abel. 2007. **Psicoanálisis en la vejez: Cuando el cuerpo se hace biografía y narración.** Revista Uruguaya de Psicoanálisis 004; 99: 169–182. Disponible en https://www.apuruguay.org/revista_pdf/rup99/rup99-fernandez.pdf Consultado el 22.01.2022.
- KOROVSKY, Edgardo. 2001. **Psicoanálisis en la tercera edad. Consideraciones psicoanalíticas acerca del cuerpo del anciano.** Jornadas sobre Neurosis hoy, A.P.U., (Montevideo). Disponible en <http://www.psicomundo.com/tiempo/tiempo7/psa.htm> Consultado el 24.01.2022.
- LASZEWICKI, Mónica. 2010. **El imaginario social en la vejez.** Revista El psicoanalítico. Laberintos, entrecruzamientos y magmas. Buenos Aires (Argentina). Disponible en <http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num14/subjetividad-laszewicki-vejez-memoria-la-piel.php> Consultado el 03.02.2022
- NEGRETE, Samantha. NAJERA, Maxie. SILVIA-MORENO, Alejandra. JIMÉNEZ, María de Jesús. MORENO, José Gerardo.

- LUNA, Rodolfo. TORRES, Abraham. Y ORTÍZ, Jaime. 2021. **Efectos psicológicos y económicos en el adulto mayor debido al aislamiento social causado por la pandemia de covid-19.** XXVI Verano de la Ciencia. ISSN 2395-9797. (Guanajuato). Disponible en <http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3284> Consultado el 10.03.2022
- ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS). 2015. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. (Suiza). Disponible en <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/> Consultado el 20.04.2022.
- ORGILÉS, Mireia. MORALES, Alexandra. DELVECCIO, Elisa. MAZZESCHI, Claudia y ESPADA, José. 2020. Immediate Psychological Effects of the COVID-19 Quarantine in Youth From Italy and Spain. Disponible en <https://psyarxiv.com/5bpfz/> Consultado el 18.03.2022

BIODATA DE AUTORAS

Dra. Alma Minerva Moreno Puente. Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la UAZ. Doctora en Psicoanálisis por la Universidad Intercontinental de la ciudad de México. Docente-investigadora de la Licenciatura en Psicología de la UAZ, desde el 2012 a la fecha. Psicoterapeuta psicoanalítica desde el 2012 a la fecha. Miembro del UAZ-CA-222 En Consolidación “Psicología, Creatividad y Educación” con línea de investigación “Estudios y práctica del psicoanálisis y la psicoterapia en el campo de la psicología”. Supervisora de casos clínicos en los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos. Autora de libros, capítulos de libro y artículos científicos, sobre temas: a función paterna; fantasías filicidas; desarrollo de la personalidad, psicopatologías contemporáneas. Perfil Deseable (PRODEP) desde 2013 a la fecha.

Dra. Estela Reveles Rodríguez. Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Doctorado en Psicoanálisis con línea terminal en Niños y Adolescentes por la Universidad Intercontinental. Docente - investigador en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Psicoterapeuta y asesora de casos clínicos a nivel Licenciatura y Maestría. Miembro del UAZ-CA-222 En Consolidación “Psicología, Creatividad y Educación”. NPTC 2011, Perfil deseable (PRODEP) 2013-2016, Perfil deseable (PRODEP) 2016-2019, Candidato SIN 2021. Autora de capítulos de libro y artículos científicos sobre temas como: función paterna, patologías en niños, desarrollo y estructura de la personalidad y psicopatologías contemporáneas.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 28 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve